

ОИЛА – ЗАМОНАВИЙ ЁШЛАР ҚАДРИЯТЛАРИ ТИЗИМИДА.

Шодмонова Гулчеҳра

Термиз – муҳандислик технологияси институти
“Енгил саноат ва кимё технологиялари” факультети
1- босқич талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7257977>

Тез ўзгариб бораётган замонамизда қадриятлар тушунчаси ҳам тез шзгариб бормоқда. Бугунги кунга келиб ёшлар тарбияси масалалари ҳам энг муҳим ва долзарб бўлган давлат сиёсати даражасидаги масалалар қаторида кўрилиши бежизга эмас. Чунки бугун ёш оилалардаги ажримлар сони йилдан йилга ортиб бориши ташвишли ва жамият барқарорлигига жиддий таҳдиддир.

Ёшлар ҳамма замонларда ҳам жамиятнинг энг ҳаракатчан ва илғор қисми бўлиб келган. Бугун уларнинг қадриятлари ҳам ўзгача. Ёшларни қадриятлар асосида оилавий ҳаётга тайёрлаш маъсулиятли вазифадир.

Ёшларнинг оила қуриш ёши бизда одатда 18-25 ёш оралиғини ташкил этади. Мазкур давр – фуқаролик ва психологик етукликка эришиш жараёни ҳам ҳисобланади. Чунки бу даврда етук шахсга доир ижтимоий ҳуқуқ ва бурчнинг бутун тизим эгаллаб борилади. Бу даврда ўз – ўзини англашнинг ривожланиши асосида ёшларнинг танлаган касблари ва уни эгаллашга оид шахсий ҳаёт тарзи ҳамда оила ҳақидаги қарқшлари шаклланиб боради. Аммо ўсмирлик ёши даври ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш бобида энг асосий даврлардан бири бўлсада, бизнинг назаримизда бугунги кунда ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш ўсмир ва ўспиринлик даври тугаши , яъни ўрта таълим ва ўрта махсус касб – ҳунар таълими жараёни якунида тўхтаб қолаётгандек туюлади. Ваҳоланки, ёшларнинг аксарият кўпчилиги айнан ёшлик йилларида ёки унинг якунида оила қурганлиги туфайли ҳам оила – никоҳ муносабатларида, оила аъзолари билан мулоқотда юқори даражадаги маънавий – ахлоқий ва ижтимоий психологик тайёргарлик, турмуш маданиятига эга бўлишни талаб қилмоқда.

Кузатишлар шуни кўрсатмоқдаки, кўпчилик талаба ёшлар оилавий муносабатларга киришиш, мустақил ҳаёт кечиришга етарли даражада тайёр эмаслар. Натижада ўз оиласидан четга ўқишга кетган ёш йигит қиз дастлаб ёшлик даврида пайдо бўлган мураккаб вазиятлар, мустақил ҳаёт олдида эсанкираб қолаётганлари аниқланмоқда. Бу каби ҳолатлар ёшликнинг дастлабки кунларида кайфиятнинг кўтаринкилиги, завқ – шавқ туйғуси, ёшларга баланд руҳ берса , кундалик турмуш урунишлари,

Ўқиш жараёнидаги муайян қонун – қоидалар, қийинчиликлар таъсир этиб, улар руҳиятида баъзи тушкунлик рўй беришига сабаб бўлиши мумкин. Бу ички ва ташқи омиллар таъсирида талаба руҳиятида ишончсизлик, умидсизлик каби ҳис- туйғуларни пайдо қилиб, баъзан ёт ғоялар таъсирига берилиши, нотўғри йўлга кириб кетиши мумкин. 17-19 ёшдаги ёшларнинг ҳали ўз ҳулқи ва хатти ҳаракатини бошқара олмаганлиги ва ҳаётий тажрибаси етишмаслиги туфайли кўп масалаларда хатоларга йўл қўйилиши кузатилади. Уларда ўз фаолиятини таҳлил, назорат қилиш, баҳолаш танқид қилиш каби ҳолатлар етишмайди. Шунинг учун ҳам улар фаолиятида зиддиятлар ва низоли вазиятлар келиб чиқиши мумкин. Лекин аста секин камол топиб бориш билан ёки талабаларнинг катта курсларга ўтишлари билан уларнинг ижодий тафаккури, ҳис – туйғулари ва ахлоқий хислатлари ўз – ўзини баҳолаш асосида эътиқоди шаклланиб боради. Шунингдек, никоҳга кириш, бўлғуси келин – куёвлардан никоҳ олдидин маълум бир даражада тайёргарликни талаб этади. Чунки никоҳ нафақат жисмоний балки, ижтимоий ва руҳий томондан ҳам оилавий ҳаётга тайёр бўлишни талаб этади. Бунда руҳий тайёргарлик ҳам жуда муҳим ҳолат ҳисобланади. Бунда ёшларнинг жисмоний балоғат ёшларнинг физиологик етилганлик ёши бўлса, руҳий балоғат – ақлий ривожланганлик даражаси, ҳиссий ривожланиш, ота – она ҳамда эр - хотин маъсулиятини бажара олиши ҳамдир. Оила барқарорли ёшларнинг ақлий ривожланиш даражасига ҳам боғлиқ бўлади. Зотан, ҳар бир йигит қиздан ақлий ривожланиш, тафаккур ва интеллектуал қобилият, никоҳга киришишнинг моҳияти ва келажакда ўз оиласи олдида маъсулиятни ҳис этишни таъминлайди.

Ёшларни оилага ва мустақил ҳаётга тайёрлашда аввало оилавий ҳаёт ҳақидаги тасаввурларини шакллантириш муҳим деб ҳисоблаймиз. Кузатишлардан маълум бўлишича, ижтимоий етуклик талабаларда ҳам ақлий қобилиятга, ҳам ижтимоий ҳаётда бажариладиган турли фаолиятга: оила қуриш, фарзанд тарбияси, ижтимоий фойдали меҳнатга қатнашишга тайёрлайди. Бунда талабалар ижтимоий ҳаётга оида маълумотларга эга бўлишлари, меҳнат қилиш малакасини эгаллашлари, етук мутахассис сифатида шаклланишлари, ота-оналик бурчини ҳис этишлари, маълум ижтимоий гуруҳга раҳбарлик қилишга тайёр бўлиб борадилар. Бундай ёшлар оила қурганида оила аъзолари билан муомла – муносабатда уларга инъом этган бахтли оилавий ҳаётдан, жамият ҳаётига ижодий, фаол иштирок этганлигидан қониқиш ҳосил қилади.

Ҳар иккала ёш – йигит ва қиз оилаларининг мувофиқлигига эришиш:

моддий, маънавий, жинсий ва жисмоний соғломлиги, ёшдаги фарқи. Ёшларда маънавий – ахлоқий сифатларнинг шаклланганлиги ва муомла одобига риоя этиш кўникмаларни таркиб топтириш. Бунда оилада ҳар иккала жинсга мансуб шахслар билан муносабатлар меъёрларига риоя этиш, дўстлик, ота – онага, катталарга ҳурмат, кичикларга ғамхўрлик, болалар тарбиясига эътибор ва бунда эҳтиёж, маъсулият, садоқат, олижаноблик, инсонийлик, оила- никоҳ муносабатларини эъзозлаш ва қадрлаш, оилада бурч маъсулияти ва ҳоказоларга тайёрлаш муҳим аҳамиятга эга. Ёшларни ҳуқуқий жиҳатдан оилавий ҳаётга тайёрлаш йўналишида уларни “Оила кодекси” ва “Никоҳ тўғрисида” ги Қонун асослари, оила аъзоларининг ҳуқуқ ва бурчларини билиши, эр – хотиннинг ўзаро, фарзандлари , жамиятга нисбатан маъсулият ҳиссини англаб етишга тайёрлашдан иборатдир. Ёшларни оилавий ҳаётга ҳар жиҳатдан тайёрлаш уларни оилада ривожланганлик даражаси, оила аъзоларининг руҳияти ва ўзаро муносабатлари психологиясини шакллантиришга тайёрлаш назарда тутилади. Жисмоний – гигиеник тайёргарлик. Бу йўналиш ҳам муҳим бўлиб, оила аъзоларининг жинсий, гигиеник тайёргарлиги, интим муносабатлар, уқн тартиби, ҳар бир оила аъзосининг саломатлигидаги ўзгаришларни кузатиб бориш ва ёрдам беришга тайёрлайди. Педагогик йўналишда эса ота – оналарни фарзанд тарбияси соҳасидаги педагогик билимлар билан қуроллантириш, уларнинг педагогик маданиятини оширишга эришилади. Шунингдек, ёшларни хўжалик иқтисодини юритишга тайёрлаш ҳам муҳим саналади. Бунда уларда оила бюджети ва хўжалиги ҳақидаги тасаввурларни бойитиш уни юритишга оид малака ва кўникмалар ҳосил қилиниши зарурдир.

References:

1. А.Фитрат. Оила – Маънавият, нашриёти, 2001 йил.
 2. А.В.Соколов. Государственный и православная церков в России. – М., 2012,
 3. М.Қуроноф. Миллий тарбия. -Тошкент, Маънавият , 2007,
 4. Ш.Содиқова . Оила тарбияси. – Тошкент, Маънавият, 2019,
 5. Л.Эрйигитова. Аёл иқрорлари. – Термиз, Китоб – нашр, 2022 йил.
- Л.Эрйигитова. Оилавий ажримлар: муаммо ва ечимлар. – Термиз, Сурхон нашр, 2021,